

IGNALARI LASTIK TARTIBIDA JOYLASHGAN BO‘YLAMA NAQSHLI PAXTA-IPAKLI TRIKOTAJ TO‘QIMALARINI TEXNOLOGIK KO‘RSATKICHLARI TADQIQI

Musayev Nuriddin Muhitdinovich¹, Saliyeva Madina Ismoiljon qizi², Mukimov Mirabzal
Mirayubovich³

¹Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti dotsenti,

²Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti magistratura talabasi,

³Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18975729>

Annotatsiya: Maqolada ignalari lastik tartibida joylashgan bo‘ylama naqshli paxta-
ipakli trikotaj to‘qimalarini texnologik ko‘rsatkichlari tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: trikotaj, lastik, naqsh, paxta, yigirilgan ipak, yuza zichlik, qalinlik.

Аннотация: В статье исследован технологических параметров рисунчатых
хлопко-шелковых трикотажных полотен продольным полосам с расположением игл в
ластическом порядке.

Ключевые слова: трикотаж, ластик, рисунок, хлопок, шелк, поверхностная
плотность, толщина.

Abstract: The article examines the technological parameters of patterned cotton-silk
knitted fabrics with longitudinal stripes and needle arrangement in an rib pattern.

Keywords: knitting, ribana, pattern, cotton, silk, surface density, thickness.

Mamlakatimizda to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida yuqori va barqaror o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash, to‘g‘ridan-to‘g‘ri chet el mablag‘larini jalb qilish, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish, modernizatsiya qilishning strategik muhim ahamiyatga ega bo‘lgan loyihalarini amalga oshirish hisobiga yuqori texnologiyali yangi ish o‘rinlarini yaratish, korxonalarini texnik va texnologik yangilash, ilg‘or «klaster modeli»ni joriy etishga qaratilgan tarkibiy qayta tashkil etishni yanada chuqurlashtirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda [1].

Istiqbolda iqtisodiyotdagi o‘zgarishlarni davom ettirish, to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini modernizatsiyalash, diversifikatsiyalash va jadal rivojlantirishni ta‘minlash, paxta tolasi va ipak xom ashyosini chuqur qayta ishlash, xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish yo‘li bilan raqobatbardoshli, tashqi bozorlarda talab qilinadigan tayyor, eksportga yo‘naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqarish hajmlari va turlarini kengaytirish masalalariga alohida e‘tibor qaratildi.

Respublikada keng turdagi sifatli to‘qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarilishini tashkil etish, uning ishlab chiqarilishini mahalliyashtirish, shuningdek, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Yangi ishlab chiqarish texnologiyalarining joriy qilinishi, yuqori samarali, zamonaviy uskunalardan foydalanish va samarali boshqaruv tizimi soha korxonalarida mehnatning yuqori samaradorligini, sanoat ishlab chiqarishi hajmi o‘shishini ta‘minlaydi.

Ko'p yillar davomida faqat paxta tolasini eksport qilgan respublika, bugungi kunda nafaqat paxta tolasini ta'minotchisi sifatida, balki to'qimachilik mahsulotlari, ayniqsa, tayyor mahsulotlar eksport qiluvchisi sifatida jahon to'qimachilik bozorida yetakchi mavqega ega bo'lish uchun cheklanmagan imkoniyatlarga ega.

Xom ashyodan oqilona foydalanish masalasiga katta e'tibor berilganiga qaramay, paxta hamda ipakli trikotaj to'qima assortimentlarini kengaytirish masalalari hamon dolzarb muammolar qatorida qolmoqda. Ipak iplarining yangi turlari, boshqa turdagi iplar bilan aralashmalari va ulardan aralash tarkibli trikotaj mahsulot turlarini ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratish borasida doimo izlanishlar olib borilmoqda [2-5].

Yuqorida keltirilgan yangi texnologiyalarni ishlab chiqish asosida paxta-ipakli naqshli trikotaj to'qimalarining 2 ta varianti to'qib olindi (1-rasmlar). Trikotaj to'qimalarini ishlab chiqarishda 20 teks paxta, 14,3 teks yigirilgan ipak ipidan foydalanildi. Paxta-ipakli naqshli trikotaj to'qimalari bir-biridan to'qima tuzilishi va rapportini o'zgarishi bilan farq qiladi [6-8].

I variant II variant
1-rasm. Ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan paxta-ipakli naqshli trikotaj to'qimalarining (1-paxta, 2-yigirilgan ipak) grafik yozuvi.

Bo'ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to'qimalarini olinish usuli, to'quv ignalarini lastik tartibida joylashtirishi, to'qima tuzilishi, rapporti va hom ashyo tarkibi o'zgarishini texnologik ko'rsatkichlariga ta'sirini tadqiq etish maqsadida olingan namunalarda eksperimental usulda [9,10] TTYSI qoshidagi "CentexUz" sinov laboratoriyasida sinovdan o'tkazildi va natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Ignalari lastik tartibida joylashgan bo'ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to'qimalarini texnologik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Variantlar	
	I	II
Paxta ipi 20 x 3 tex, % / Yigirilgan ipak ipi 14,3 x 4 tex, %	56/44	55/45
Halqa qadami A, mm	Paxta /Ipak	1,25/1,22
Halqa qatori balandligi B, mm	Paxta /Ipak	1,56/1,51
Gorizontal bo'yicha zichlik P _r	Paxta /Ipak	40/41
Vertikal bo'yicha zichlik P _b	Paxta /Ipak	32/33
Halqa ipi uzunligi L, mm	Paxta /Ipak	5,8/5,7
Yuza zichligi M _s , gr/m ²		364,5
Qalinligi T, mm		1,9
Hajm zichligi δ, mg/cm ³		191,8
		183,3

Taklif etilayotgan ignalari lastik tartibida joylashgan bo‘ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to‘qima namunalarning yuza zichlik ko‘rsatkichlari 302,5 dan 364,5 gr/m² gacha oraliqda o‘zgarib, eng kam yuza zichlik ko‘rsatkichi to‘qima rapporti yetti qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to‘qima tarkibi 56% paxta va 44% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan I variantda kuzatilib, 302,5 g/m² ni tashkil etdi. Eng yuqori yuza zichlik ko‘rsatkichi to‘qima rapporti besh qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to‘qima tarkibi 55% paxta va 45% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan II variantda kuzatilib, 364,5 g/m² ni tashkil etdi (1-jadval).

Shuningdek, namunalarning halqa qadami qiymatlari to‘qimalarni olishda sharoit va texnologik talablar o‘zgarmagani hisobiga paxta hom ashyosida 1,25mmni, yigirilgan ipak hom ashyosida 1,22mmni bir xil ko‘rsatkichlarni qayd etdi. Halqa qatori balandligi qiymatlari paxta hom ashyosida I variantda 1,56mmni, II variantda esa 1,43 mmni, yigirilgan ipak hom ashyosida 1,51mm va 1,43mm ko‘rsatkichlarga ega bo‘ldi. Gorizontaal b‘yicha zichlik ikkala hom ashyoda ham o‘zgarmasdan bir xil paxta hom ashyosida 40 va yigirilgan ipakda 41 halqani tashkil etdi. Vertikal bo‘yicha zichlik ko‘rsatkichlari I variantda paxta hom ashyosida 32 halqani, yigirilgan ipakda 35 halqani, II variantda esa mos ravishda 33 va 35 halqalarni tashkil etdi. Halqa ipi uzunliklari to‘qima tuzilishi va rapporti o‘zgarishi hisobiga I variantda paxta hom ashyosida 5,8mmni, yigirilgan ipakda 5,2mmni, II variantda esa ikkala hom ashyoda bir xil 5,2 mm ko‘rsatkichlarda o‘zgardi.

Shuningdek, to‘qima rapporti etti qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to‘qima tarkibi 56% paxta va 44% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan I-variant trikotaj to‘qimasining yuza zichligi $M_s=364,5$ g/m² ni, qalinligi $T=1,9$ mm ni, hajmiy zichligi esa $\delta=191,8$ mg/sm³ ni tashkil etgan bo‘lsa, to‘qima rapporti besh qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to‘qima tarkibi 55% paxta va 45% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan II-variant trikotaj to‘qimasining yuza zichligi $M_s=302,5$ g/m² ni, qalinligi $T=1,65$ mm ni, hajmiy zichligi esa $\delta=183,3$ mg/sm³ ni tashkil etdi.

1-rasm. Ignalari lastik tartibida joylashgan bo‘ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to‘qimalarini yuza va hajmiy zichliklari o‘zgarishi grafigi.

Xom ashyo sarfi tejamkorligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich esa, to'qima rapporti besh qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to'qima tarkibi 55% paxta va 45% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan II variantda kuzatilib, haqiqiy hajmiy yengillik ko'rsatkichi $8,5 \text{ mg/m}^3$ ni tashkil etdi.

Bo'ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to'qimalarini olish usuli, to'quv ignalarini lastik tartibida joylashtirilishi, to'qima tuzilishi, rapporti va hom ashyo (paxta va yigirilgan ipak ipini qo'llash) tarkibi o'zgarishini texnologik ko'rsatkichlariga ta'sir etishi aniqlandi. Shuningdek, ushbu texnologiyani ishlab chiqish hisobiga II variant trikotaj to'qimalarining hom ashyo sarfini 4,4% gacha kamaytirishga erishish mumkinligi ushbu ilmiy tadqiqot ishida o'z aksini topdi.

Ushbu texnologiya asosida to'quv ignalarini lastik tartibida joylashtirish, trikotaj mashinasining texnologik imkoniyatlaridan keng foydalanish, maxalliy hom ashyolarni chuqur qayta ishlab qo'llash orqali assortiment turini kengaytirishga erishildi. Ishlab chiqarilgan bo'ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to'qimalari yengil ustki trikotaj mahsulotlari, ayollar va bolalar assortimentlarini ishlab chiqarishga tavsiya qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5285 sonli “To'qimachilik va to'quv trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi farmoni. Toshkent. 2017 yil 14 dekabr.
2. W. Chen, M. He, M. Zhang, Z. Tang. Wearing performances of floret silk / cotton blended sports socks. // “Advanced Materials Research”. Volume. 2011. —284-287 p.p.
3. C.Prakash. Effect of loop length on the dimensional properties of silk and model union knitted fabric. “Journal of the Institution of Engineers (India), Part TX: Textile Engineering Division”. Volume 89, Issue AUG., 2008. —p.p. 11-15.
4. Yang L.a, Jin Z., Tao J. Appcarance an d performance of mulberry silk seamless knitted fabric. Journal of Silk. Volume 54, Issue 8, 20-25 p. (2017).
5. Ceken F., Guktepe U. Comparison of the Properties of Knitted Fabrics Produced by Conventional and Compact Ring-Spun Yarns. // Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2005, Vol. 13 (1) pp. 47-50.
6. Musaev N. et al. Research of pattern cotton-silk knitting fabrics //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3045. – №. 1, 030079.
7. Musayev N. M., Gulyayeva G. X., Muqimov M. M. Technology of pattern knitting fabrics produced from cotton and silk threads //Textile Journal of Uzbekistan. – 2020. – T. 9. – №. 1. – С. 63-69.
8. Мусаев Н., Турдиев И., Мукумов М. М. Исследование физико-механических свойств хлопко-шелкового трикотажа //ББК. – 2019. – Т. 1. – С. 55.
9. Мусаев Н.М., Мусаева М.М., Мукумов М.М. Разработка технологии получения продольного рисунчатого трикотажа // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2024. 3(120).
10. Musayev N. M. Yangi tuzilishli bo'ylama naqshli trikotaj to'qimalarini olish texnologiyasi //Ekonomika i sotsium. – 2023. – №. 2 (105). – S. 894-897.